

СОСТОЯНИЕ ДИНАМИКИ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ОКСИДА
АЗОТА В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
БОЛЬНЫМИ ОВГС У ДЕТЕЙ

Мингбаева Севинчхон Тулкинжон кизи

Научный руководитель Халикова Шохиста Абдурахмонбековна

Ташкентский педиатрический медицинский институт, г.Ташкент

Вирус гепатита С является причиной 20% всех случаев острого гепатита, а хроническая HCV-инфекция ответственна за развитие 50-85% случаев хронического гепатита, 40% всех наблюдений терминального цирроза печени, 60% гепатоцеллюлярной карциномы и в 30% является причиной направления пациента на трансплантацию печени [1, 3].

В последние годы в Республике Узбекистан отмечено значительное снижение заболеваемости острыми вирусными гепатитами. Вместе с тем, продолжает формироваться категория больных хроническими вирусными гепатитами, что способствует распространению инфекции. Наибольшую тревогу вызывает инфекция, вызванная вирусом гепатита С (HCV), которая является основной причиной развития хронических заболеваний печени во всём мире. Изучение вирусного гепатита С является актуальной проблемой современной медицины. В гепатологии представляет большой интерес изучение влияния оксида азота на метаболические процессы в печени при вирусных гепатитах [2]. Это обусловлено широким спектром действия NO на внутриклеточный гомеостаз, биорегуляторные процессы в зависимости от его количественного содержания [5]. NO участвует в большинстве метаболических процессов, протекающих в печени. Гепатоциты также способны продуцировать NO [6]; Оксид азота (NO), продуцируемый NO-синтазой (NOS), функционирует в биосистемах как высокоэффективный регулятор метаболизма. Гепатоциты также способны продуцировать NO [6]; на них впервые было показано, что клетки паренхиматозного типа могут

экспрессировать iNOS(индуцибельная NOS). Экспрессия iNOS содействует повреждению тканей, тогда как NO, продуцируемый конститутивной NOS, проявляет защитное действие. NO оказывает как антиканцерогенное, так и хорошо известное мутагенное действие. Повреждение печени инициирует синтез iNOS по разным механизмам. Индуцированный в печени синтез NO существенным образом влияет на функции гепатоцитов. При острых нарушениях в печени экспрессия iNOS в гепатоцитах оказывает гепатопротекторное влияние, также NO оказывает на печень антиапоптотическое действие.на них впервые было показано, что клетки паренхиматозного типа могут экспрессировать iNOS(индуцибельная NOS). . В связи со всем вышеизложенным, особый интерес представляет изучение влияния NO на активность МOC печени при развитии ОБГС. Как показал анализ литературы последних лет, в гепатоцитах наиболее интенсивно образуется NO-нитрооксидсинтаза (NOS), Повреждение печени инициирует синтез iNOS по разным механизмам. Индуцированный в печени синтез NO существенным образом влияет на функции гепатоцитов, повышая устойчивость этих клеток к сепсису и процедуре ишемии-реперфузии. К настоящему времени накоплено большое количество данных, свидетельствующих о важной роли NO в регуляции функциональной активности гепатоцитов. Эндогенно продуцируемый NO в гепатоцитах может ингибировать белковый синтез, NO оказывает ингибирующее воздействие на метаболизм углеводов в печени, NO способен влиять на активность гемсодержащих белков типа цитохрома P-450 [6].

К настоящему времени накоплено большое количество данных, свидетельствующих о важной роли NO в регуляции функциональной активности гепатоцитов. Субстратом образования оксида азота является аминокислота L – аргинин, а конечным продуктом деятельности оксида азота – нитриты и нитраты. Всё это ставит ряд вопросов о необходимости определения продуктов NO и L-аргинина для установления их роли в

механизмах повреждения системы монооксигеназы, как следствие, патогенеза заболевания при ХВГС. К сожалению, имеющиеся литературные данные по вирусному гепатиту С единичные, особенно у детей. Всё это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения этих проблем, и большой интерес представляет исследование нарушения регулирующей роли оксида азота при хроническом вирусном гепатите С (ВГС).

Цель исследования – изучить конечных продуктов оксида азота в процессе длительного наблюдения за больными вирусном гепатите с

Задачи:

- Изучить аминокислотный спектр сыворотки крови с целью выяснения роли L- аргинина при ВГС у детей.
- Исследовать уровень конечных продуктов оксида азота в сыворотке крови при ВГС у детей

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 33 больных с вирусным гепатитом С (ВГС), в возрасте от 3 до 14 лет. Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей того же возраста и пола.

Диагноз ВГС установлен на основании анамнеза, клинического обследования, ряда биохимических и инструментальных исследований. Вирусологическую верификацию проводили на основании обнаружения маркеров ВГС методом иммуноферментного анализа и ПЦР диагностики.

Определение L-аргинина в сыворотке крови. Аминокислотный состав сыворотки крови определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе DuPont (США), на колонке 250/8/4 Nucleosil 5C₁₈ [7] в институте биоорганической химии АН РУз.

Определение нитритов в сыворотке крови. Этот метод является непрямым методом определения NO (4). Реакцию на нитрит анион

проводили с использованием реагента Грисса (раствор сульфаниламида и N (1-нафтил)-этилендиамина в 2,5% ортофосфорной кислоте).

Результаты. Аминокислотный спектр, в основном, определяется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, где выводится весь спектр аминокислот. В связи с этим нами были исследованы аминокислотный состав и уровень оксида азота сыворотки крови больных ХВГС.

По результатам наших исследований у больных хроническим вирусным гепатитом С содержание аминокислот составляло 60,67 мг/%. Отмечалось преимущественное увеличение содержания при ХВГС аргинина ($1153,15 \pm 12,35$ нмоль/л), у здоровых $567,46 \pm 2,44$ нмоль/л; гистидина ($2724,3 \pm 2,56$ нмоль/л), у здоровых детей $1974,48 \pm 2,45$ нмоль/л; триптофана ($7231,2 \pm 37,31$ нмоль/л), контрольная группа $1027,47 \pm 2,46$ нмоль/л; фенилаланина ($321,15 \pm 5,03$ нмоль/л) при норме $61,47 \pm 2,44$ нмоль/л и в меньшей степени – треонина ($173,75 \pm 4,89$ нмоль/л), треонин у здоровых детей $169,46 \pm 2,44$; лейцина ($2738 \pm 44,12$ нмоль/л), лейцин у здоровых детей $1565,53 \pm 2,90$ нмоль/л; изолейцина ($2539,8 \pm 34,4$ нмоль/л), изолейцин у здоровых детей $1564,18 \pm 2,61$; лизина ($801,3 \pm 1,45$ нмоль/л), у здоровых $779,50 \pm 2,43$ нмоль/л; глицина ($485,3 \pm 2,34$ нмоль/л), цистеина ($211,34 \pm 3,12$ нмоль/л) и тирозина ($758,34 \pm 4,02$ нмоль/л). Отмечался сниженным уровень валина ($267 \pm 2,35$ нмоль/л), у здоровых $620 \pm 2,64$ нмоль/л; Содержание аланина ($2488 \pm 2,44$ нмоль/л), глутамата ($426 \pm 2,34$ нмоль/л), у здоровых $425 \pm 2,45$ нмоль/л; серина ($364,8 \pm 2,67$ нмоль/л), у здоровых $363,5 \pm 2,49$ нмоль/л; пролина ($2468,9 \pm 34,18$ нмоль/л), аспартата ($431,5 \pm 2,56$ нмоль/л) и метионина ($778,31 \pm 1,78$ нмоль/л), у здоровых $775,44 \pm 2,43$ нмоль/л, было в пределах нормы.

Заменимые аминокислоты в сыворотке крови контрольной группы соответствовали: глицин $339,5 \pm 2,27$ нмоль/л; аланин $2433,48 \pm 2,46$ нмоль/л;

пролин $2414,47 \pm 2,45$ нмоль/л; цистеин $179,47 \pm 2,45$ нмоль/л; аспарат $429,46 \pm 2,44$ нмоль/л.

Результаты наших исследований показали, что содержание конечных продуктов оксида азота в сыворотке крови контрольной группы составляет $0,9089 \pm 0,0012$ мкмоль/л.

При ВГС у детей в сыворотке крови наблюдается заметное увеличение уровня конечных продуктов оксида азота ($1,918 \pm 0,002$ мкмоль/л).

Обсуждение: Как свидетельствуют результаты исследования, более низкие значения аргинина в ткани печени могут привести к замедлению и уменьшению образования оксида азота для глутаматэргических реакций печени. Увеличение количества аргинина в сыворотке крови свидетельствует об увеличении синтеза оксида азота в гепатоцитах печени больных. При ВГС степень повышения активности аргинина отражает тяжесть поражения печеночных клеток.

Выводы:

1. Увеличение количества аргинина в сыворотке крови свидетельствует об увеличении синтеза оксида азота в гепатоцитах печени больных при ВГС у детей.

2. Активность аргинина отражает тяжесть поражения печеночных клеток при ВГС у детей.

Литература.

1. Абдукадырова М.А. Прогностические маркеры хронизации вирусного гепатита С //Иммунология – Москва, 2002. – Т.234.- №1 – С. 47-50.
2. Виноградов Н.А. Изменение синтеза оксида азота, содержания адренкортикотропного гормона и кортизола в крови при вирусном гепатите В //Клиническая медицина. – Москва, 2001. – № 11. – С. 47-51.
3. Ивашкин В.Т., Дранкина О.М. Оксид азота в регуляции функциональной активности физиологических систем //Российский

- журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – Москва, 2000. – № 4. – С. 16-21.
4. Рома М.Я., Яковлева Е.С., Лутсо Я. Модификация экспресс-метода определения нитритов //Вопросы онкологии. – Москва, 1991. – Т. 37. – № 4. – С. 71-72.
 5. Cooper C. Nitric oxide and iron proteins. //Biochim. Biophys. Acta. – 1999. V. 1411. – P. 290-309.
 6. Debier C., Larondelle Y. Vitamins A and E: metabolism, roles and transfer to off spring //Br J.Nutr. – 2005. – V. 93 (2). – P. 153-174.
 7. Steven A., Cohen Daviel J. Amino Acid Analysis Utilizing. Fhenylisotiocyana Derivatives //Analyt. Biohem. – 1998. – V. 17. – N 1. – P. 1-16.

